

Digital Archaeology e Parco Archeologico di Pompei: l'applicazione del sistema GIS ai calchi vesuviani delle vittime dell'eruzione del 79 d.C.

Antonio Lanzetta*

Abstract

Il presente contributo è il risultato di una ricerca condotta nell'ambito di una tesi di laurea triennale, discussa nell'anno accademico 2023/24 presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", dal titolo "Applicazione del sistema GIS ai calchi vesuviani delle vittime dell'eruzione del 79 d.C.", sotto la supervisione della professoressa Angela Bosco. Lo studio si propone di esplorare le potenzialità del Sistema Informativo Geografico (GIS) nell'analisi spaziale e statistica dei calchi in gesso delle vittime dell'eruzione vesuviana del 79 d.C., provenienti dai siti di Pompei, Oplontis e Civita Giuliana. Tali calchi, realizzati a partire dal 1863 su iniziativa di Giuseppe Fiorelli, costituiscono un insieme di dati frammentari e disomogenei, che richiedono strumenti analitici capaci di restituire una visione strutturata e interrogabile. La base della ricerca è la costruzione di un dataset originale, elaborato a partire da fonti bibliografiche e documentazione storica preesistente (Legacy Data). Attraverso il GIS, è stato possibile georeferenziare, organizzare e interrogare questi dati, avviando un processo di interpretazione finalizzato a restituire pattern spaziali e relazionali. L'analisi ha permesso di ottenere risultati sia sul piano quantitativo (come la distribuzione per età e sesso delle vittime), sia qualitativo, indagando le dinamiche di fuga, la collocazione dei calchi nella stratigrafia, e la relazione con gli oggetti trasportati. Il lavoro si configura come una proposta metodologica che mira a valorizzare l'uso del GIS anche in presenza di dati incompleti, offrendo nuovi spunti per l'interpretazione dei contesti vesuviani e per la comprensione delle strategie di sopravvivenza messe in atto durante l'evento eruttivo.

1. Stato dell'arte

A Pompei si dovette aspettare l'unità d'Italia e l'archeologo Giuseppe Fiorelli, ispettore ordinario negli Scavi dal 1847 ed in seguito direttore dal 1860, per ottenere una razionalizzazione degli scavi, la realizzazione di una pianta e la creazione del sistema di indirizzo degli edifici, insieme alla numerazione degli isolati e degli ingressi¹. La sua "innovazione" più famosa è quella dei calchi, la cui tecnica era già conosciuta, ma non era mai stata applicata con successo al vuoto lasciato da materiale organico di natura umana. Antonio Bonucci² aveva infatti in precedenza segnalato la presenza di un'impronta di porta nella cenere e fu nel 1856 che si ricavò il calco di un caso simile³. Se da un lato la tecnica era stata preparata da una pratica indirizzata a ricavare le tracce dei manufatti, dall'altro pare che anche la sua applicazione ai resti delle vittime fu preceduta da sperimentazioni che non andarono a buon fine⁴. A tal proposito, risultano utili le indicazioni nel "Regolamento temporaneo degli scavi" redatto nel "Giornale degli Scavi" del 1861⁵. L'elenco dei doveri prescritti agli Architetti degli Scavi prevedeva che questi «*cureranno e siano prese da artefici del luogo le impronte in gesso delle antiche coperture, delle opere in legno, dei cavi de' corpi, e di altre simili impressioni fuggevoli rimaste nella terra, facendone esatta descrizione ed indicano di ciascuna la forma, la giacitura, le dimensioni...*»⁶. Fu così che tra il 3 e il 5 febbraio 1863 Fiorelli ebbe la fortuna di avere successo con la tecnica applicata ai resti delle vittime: per la prima volta questa fu utilizzata tra le *insulae* VII, 10 e VII, 14, nella via oggi detta "Vicolo degli scheletri"; dove furono rinvenuti quattro individui: un uomo, due donne e una bambina⁷.

Per comprendere la tecnica bisogna prima però definire le varie fasi di stratificazione dei sedimenti che formano gli strati da cui provengono le impronte. Gli studi condotti nell'area hanno permesso di individuare due fasi che contraddistinsero l'eruzione del 79 d.C. La prima fu caratterizzata dalla formazione e risalita di una colonna eruttiva di grandi dimensioni che diede origine ad una pioggia di ceneri e pomici su una grande area a sud-est del Vesuvio⁸. L'area fu ricoperta da materiali con spessori variabili. Sulla città si depositarono nelle 18- 19 ore di pioggia vulcanica, circa tre metri di pomici, fase che è stata denominata "*fallout*". Nelle aree esposte della città si è registrato un tasso medio di deposizione pari a 15 cm/h; nelle zone in cui si accumulava ulteriore materiale derivante dal deflusso dei tetti più ripidi, il tasso è salito a valori compresi tra i 25 e 30 cm/h durante le prime sei ore dall'eruzione e il peso dei lapilli ha fatto crollare i tetti, determinando il cedimento di alcune pareti⁹. La seconda fase fu invece caratterizzata dai collassi della colonna eruttiva; si originarono delle colate di materiale piroclastico (*surges*) e nubi incandescenti ad alte temperature (nell'intervallo tra 250°C e 450°C). Le colate non investirono immediatamente la città, fu infatti soltanto il

*Studente magistrale Università di Bologna.

¹ Coarelli, F., Foglia, P. 2002, p. 17.

² Dal 1815 al 1825 architetto direttore degli scavi di Pompei (Cfr. Veropalumbo, A. 2024, pp. 98 – 99).

³ Stefani, G. 2010, p. 5.

⁴ Osanna, M. 2016, p.147.

⁵ Garcia y Garcia, L. 1998, pp. 497-500.

⁶ Osanna, M. 2021, p. 48.

⁷ Stefani, G. 2010, p. 5.

⁸ Patricelli, G., De Carolis, E. 2019, p. 161.

⁹ Luongo, G. *et al.* 2003, p. 172.

surge nr. 3 che colpì Pompei, ma quest'ultimo fu fermato dalle mura urbane. In un primo momento quindi gli abitanti furono parzialmente protetti, mentre coloro che vennero colpiti dai *surges* successivi morirono quasi istantaneamente a causa del forte shock termico: i corpi si accasciarono sulle pomice a differenti altezze; su di essi si depositò uno strato di cenere che, con il tempo, si è compattato al punto da essere stato rinominato dagli scavatori "strato di tuono", a causa del rumore prodotto dal colpo di piccone quando gli operai vi battevano¹⁰. Le vittime rimasero quindi in posa, come se fossero state cristallizzate nello strato di cenere compatta: il materiale organico andava incontro a decomposizione con il passare del tempo, lasciando un vuoto o impronta all'interno dello strato, in cui rimanevano soltanto le ossa e i materiali inorganici associati alla vittima. Il vuoto lasciato risulta quindi essere una sorta di negativo, il quale diede l'idea a Fiorelli di creare un positivo tramite la colatura di acqua e gesso all'interno della cavità, mediante un piccolo foro¹¹.

Al marzo 2024 il numero totale di calchi realizzati ammontava a centosei. Tuttavia, è ampiamente riconosciuto che oltre due secoli di scavi non stratigrafici e operazioni di sterro abbiano compromesso in modo significativo i contesti archeologici, determinando la perdita di dati essenziali per la ricostruzione delle dinamiche eruttive e delle condizioni delle vittime. Anche con l'applicazione del metodo stratigrafico, la possibilità di realizzare calchi non è sempre garantita: in numerosi casi, i resti delle vittime si trovano all'interno dello strato di pomice o in contesti già alterati da fattori antropici e naturali. Inoltre, fenomeni quali infiltrazioni d'acqua o la penetrazione di apparati radicali possono compromettere ulteriormente la leggibilità delle evidenze, rendendo il processo di creazione del calco impraticabile. Questa ricerca, quindi, riflette la necessità di offrire una visione spaziale dei dati con il recupero delle informazioni finora ottenute grazie ai cataloghi già pubblicati. I dati principali provengono dalle relazioni di scavo redatte dal 1863 al 2021. La documentazione risulta analogica (rappresentando in parte i c.d. "Legacy Data")¹², ed è stato possibile recuperarla grazie a degli studi recenti: De Carolis, E., Patricelli, G. e Ciarallo, A. nel 1998, documentazione ripresa poi nel 2019 dai primi due autori, e nel 2021 integrata con le ultime scoperte in zona Civita Giuliana, con il volume "*Rapiti dalla morte. I calchi da Fiorelli ad oggi*" a cura di Osanna, M., Capurso, A., Masseroli, S. M. Il volume comprende un inventario sia di calchi da materiale organico umano, sia animale; in questo caso ogni singolo frammento è stato trattato con un numero di catalogo differente. L'obiettivo è quello di comprendere se dalla base dati costituita da 106 calchi siano ricavabili nuove informazioni, attraverso un riesame digitale della documentazione, con l'utilizzo del sistema GIS¹³. Le lacune nella documentazione sono riferibili ai numerosi spostamenti a cui sono stati sottoposti i calchi nel corso del tempo, insieme alla frammentazione di alcuni di essi che ha reso difficile riscontrarne la pertinenza. La scelta di utilizzare il GIS è dettata dal fatto che, oltre al dato spaziale, dei calchi abbiamo a disposizione una serie di informazioni attributive quali la loro posizione nello spazio e quindi la loro collocazione originaria (quando disponibile); la loro posizione fisica al momento del decesso, il sesso e nei casi più specifici, la presunta età. Tutti questi dati, una volta acquisiti, possono essere integrati all'interno del sistema ed utilizzati per effettuare analisi comparative multilivello. Ciò consente sia agli studiosi sia a un pubblico più ampio di accedere a un'ingente mole di informazioni interrogabili, favorendo così l'emergere di nuove prospettive interpretative sull'evento, in particolare in relazione alle dinamiche di fuga durante l'eruzione.

¹⁰ Patricelli, G., De Carolis, E. 2019, p. 161.

¹¹ *Ibid.* p. 162.

¹² Con questo termine ci si riferisce alla documentazione prodotta prima dell'avvento dell'era digitale. Per approfondire il concetto di *Legacy Data* si rimanda ad Allison, P. 2008; Cfr. D'Andrea, A. 2024. pp. 381 – 386. In questo caso di studio l'autore prende in considerazione il sito di al-Balid (Zafar) in Oman, dove si è cercato di migrare vecchi archivi CAD in un sistema GIS. L'operazione ha rivelato difficoltà tecniche, poiché i disegni digitali mancavano spesso di informazioni semantiche necessarie per essere automaticamente convertiti in dati geografici utilizzabili. Il contributo quindi conclude che, nonostante le premesse dell'IA, per ora è necessario un intervento umano per integrare efficacemente dati spaziali pregressi nelle ricerche digitali. L'autore suggerisce quindi di considerare i *Legacy Data* come una vera e propria risorsa archeologica, con la stessa attenzione metodologica di un archivio cartaceo; Cfr. Loy, M. P. A. *et al.* 2021. Nell'ambito del progetto PONEX (Palace of Nestor Excavations) è stata riesaminata la documentazione prodotta a partire dagli anni Cinquanta, attraverso l'analisi di quattro *dataset* primari, con l'obiettivo di normalizzare la documentazione relativa alla *tholos* IV rispetto a quella delle altre *tholoi* attualmente oggetto di indagine. I punti relativi agli *small finds* sono stati georeferenziati e inseriti in un sistema GIS sulla base delle descrizioni contenute nei diari di scavo. Particolare attenzione è stata dedicata alla valutazione dell'accuratezza, coerenza e uniformità dei dati.

¹³ Cfr. Connolly, J., Lake, M. 2006; Scianna, A., Villa, B. 2012; Bogdani, J. 2019. I sistemi informativi geografici possono essere definiti come banche dati specializzate nell'archiviazione, interrogazione, analisi e rappresentazione grafica di dati spaziali e geografici.

2. Il Grande Progetto Pompei e l'uso del GIS

Il Grande Progetto Pompei (GPP) nasce dal decreto-legge n. 32/2011 (art.2), con l'intenzione di rafforzare l'efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nell'area archeologica con un programma straordinario di interventi conservativi, preventivi, manutentivi e di restauro. Nell'ambito del GPP rientrano diversi progetti, come il Piano della conoscenza, il Piano delle opere o il Piano per la fruizione e il miglioramento dei servizi alla comunicazione. La collaborazione di diversi enti, pubblici e privati, ha portato ad un sempre maggiore utilizzo di metodologie quali tecniche di rilievo tridimensionale e tecniche di acquisizione di dati geofisici al fine di studiare e quindi preservare lo stato delle evidenze¹⁴. È proprio in quest'ambito che nasce il GPP³⁴, il progetto "Restauro dei calchi e reperti di Pompei", che per la prima volta riesce a mettere in discussione sia il modo in cui i calchi erano stati conservati sia i luoghi non pertinenti e spesso non idonei in cui erano esposti. Il progetto ha permesso di schedare 90 calchi, 79 umani, 2 animali e 9 frammentari¹⁵. L'analisi dei calchi ha rilevato la bassa qualità dei materiali con cui furono realizzati a partire dal XIX secolo. In quel periodo fu infatti introdotta la scagliola, un materiale industriale ed economico, a scapito del gesso utilizzato per realizzare le prime impronte umane, composto da un alabastro di alta qualità. È stato quindi realizzato uno studio preliminare, comprensivo di indagini diagnostiche con raggi X e TAC (tomografia assiale computerizzata). Successivamente sono subentrate le fasi di pulitura, consolidamento, riassetto delle parti distaccate e integrazione delle lacune¹⁶. Il GPP oltre ad aver previsto il consolidamento delle strutture e la salvaguardia di materiali come i calchi, ha intelligentemente investito sul digitale, con la realizzazione di numerosi progetti basati sull'introduzione di tecniche di rilievo 3D e GIS.

Uno dei progetti avviati nell'ambito del GPP ha portato alla divisione della città in sei lotti, di cui uno (*Regiones* III, IV, V, IX) è stato assegnato ai ricercatori del Dipartimento di Storia Culture e Civiltà (DiSCi) dell'Università di Bologna, i quali hanno potuto applicare sul campo alcune tecniche di rilievo con metodologia *Laser Scanning* e fotogrammetria terrestre/da drone al fine di creare un nuovo rilievo topografico¹⁷. In passato, ancor prima del GPP, diversi ricercatori avevano testato l'utilizzo dei sistemi GIS per Pompei¹⁸, in particolare attraverso l'uso del 3D, ma la capacità di interazione dei dati era molto limitata a causa dell'eterogeneità nell'acquisizione (immagini, disegni, modelli 3D)¹⁹. Proprio per questo, la digitalizzazione dei dati archeologici è risultata essere un aspetto fondamentale nella gestione del patrimonio culturale. Al fine di permettere l'interazione tra i dati è stato quindi sviluppato il Sistema Informativo (GPP-IS) come parte del GPP. Questo sistema integra dati analitici standardizzati su edifici e altre infrastrutture, consentendo aggiornamenti continui sullo stato di conservazione. Collegando un database relazionale a una mappa georeferenziata, il GPP-IS facilita la pianificazione e l'esecuzione della manutenzione programmata o straordinaria, del restauro e della ricerca archeologica²⁰.

La facilità nell'utilizzo dei sistemi GIS fa sì che questi oltre ad essere strumento di ricerca, possano diventare strumento didattico e di valorizzazione anche nei confronti del pubblico. La velocità con cui banche dati possono essere inserite nel sistema ha fatto sì che molti studiosi abbiano trovato spunti di ricerca

¹⁴Il GPP ha contribuito alla riqualificazione del sito archeologico, grazie allo stanziamento di risorse dal Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007 – 2013; la seconda fase, durata fino al 31 dicembre 2018 è stata finanziata con risorse del PON "Cultura e Sviluppo" – FESR 2014 – 2020. Il sito della sovrintendenza spiega nel dettaglio gli obiettivi e le risorse stanziare per ogni fase del GPP. <https://pompeisites.org/grande-progetto-pompei/> (ultimo accesso 22.02.2025).

¹⁵ Osanna, M. 2016, p. 161.

¹⁶ Giudice, S. *et al.* 2021 pp. 253-272.

¹⁷ Giorgi, E. *et al.* 2024, pp. 49-50.

¹⁸ Cfr. Carafa, P. *et al.* 2002, pp. 115-122. In questo lavoro gli autori presentano un prototipo digitale per la gestione dello scavo stratigrafico, testato nella Casa della Pescatrice a Pompei. Il sistema integra database relazionali, GIS (ArcView), rilievi topografici ad alta densità e ortofoto, con l'obiettivo di ottenere una documentazione tridimensionale e volumetrica delle Unità Stratigrafiche. Il progetto proponeva già nel 2002 un approccio modulare e replicabile, volto a superare i limiti della documentazione tradizionale e a rendere più efficiente e accessibile l'elaborazione e l'interpretazione dei dati di scavo; Cfr. Anderson, M., 2005. In questo caso l'autore analizza lo spazio domestico della Casa di Trebius Valens (III, 2, 1) con l'uso di strumenti GIS per studiare la visibilità e l'eccessività degli ambienti delle case romane. Questo approccio dinamico ha portato a una maggior criticità rispetto all'utilizzo dogmatico delle fonti classiche (Ovidio, Vitruvio) che risultano spesso poco utili alla comprensione dell'uso effettivo degli spazi. L'autore studia la visibilità degli ambienti attraverso *viewsheds* (analisi della visibilità a partire da punti specifici). I risultati hanno mostrato che l'organizzazione della casa serviva a regolare il flusso di ospiti creando delle gerarchie d'accesso; il peristilio e la sala da pranzo risultavano essere gli ambienti più visibili e centrali, mentre cucina e bagni erano nascosti agli occhi del visitatore. Lo studio, quindi, ha evidenziato come l'uso del GIS possa migliorare la comprensione delle prove archeologiche. Anderson già all'epoca proponeva un'analisi su un campione più ampio per identificare schemi ricorrenti nell'uso degli spazi.

¹⁹ Apollonio, I. F. *et al.* 2012, p. 1272.

²⁰ Mauro, A. 2019, pp. 867-871.

interessanti, sempre nell’ottica di una visione *open* dei dati. Una delle ricerche che bene declina questa opportunità è “Applicazione del software QGIS a iscrizioni greche, greco – latine e osche di Pompei: un’analisi topografica”, tesi di laurea (L-1) di Pandiscia, A., sottoposta alla supervisione del Prof. Giglio, M. dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. La tesi si è basata sull’utilizzo di dati puntuali georiferiti prelevati dalle informazioni testuali del catalogo EDR²¹ e dalla silloge di Vetter, E.²². Il lavoro ha dimostrato l’efficacia dell’applicazione del GIS al Parco Archeologico di Pompei attraverso il riesame e utilizzo di documentazione già esistente²³.

3. Metodologia e struttura del database

Per poter analizzare i dati la prima fase ha previsto l’organizzazione delle informazioni in un foglio di calcolo di Microsoft Excel. Le informazioni sono state reperite utilizzando le pubblicazioni succitate e nel corpo della tesi sono state inserite delle tabelle comparative che mostrano il reperimento della fonte bibliografica per ogni calco²⁴. I *record* hanno permesso di creare un primo schema essenziale (Tab. 1), un passaggio che va attuato in fase progettuale, prima di passare alla costituzione vera e propria della struttura del GIS²⁵. Il *dataset* includeva 106 calchi, ciascuno descritto attraverso diversi attributi relativi alle informazioni reperite sulle vittime. Le colonne della tabella sono state definite in modo da garantire una struttura coerente e funzionale per l’analisi successiva. In particolare, i dati raccolti comprendevano: sesso, età, regio di appartenenza, *insula*, civico, asse viario, numero di individui associati al ritrovamento, descrizione degli oggetti personali, data della scoperta, altezza dal suolo, posizione fisica e coordinate geografiche (X, Y). Per evitare incongruenze, sono state seguite alcune linee guida nella compilazione: le prime righe sono state riservate alle intestazioni, ogni colonna è stata mantenuta omogenea nel formato e non sono stati lasciati campi vuoti.

Per migliorare l’efficienza del database²⁶ e ottimizzare le analisi statistiche e spaziali, i dati alfanumerici sono stati normalizzati attraverso la trasformazione in codici numerici. Questo processo ha permesso di ridurre la ridondanza delle informazioni e di garantire una maggiore standardizzazione.

La normalizzazione è stata effettuata mediante la creazione di tabelle separate, ciascuna contenente un codice numerico associato a valori precedentemente espressi in forma testuale. In particolare, è stata strutturata una tabella principale, in cui ogni calco è identificato da un numero univoco (ID) e gli attributi testuali sono stati convertiti in valori numerici. Le categorie trasformate includono il sesso, codificato come 1 per i maschi e 2 per le femmine, e la fascia di età, suddivisa in quattro classi: bambini (1-10 anni, codice 1), giovani (10-18 anni, codice 2), adulti (18-50 anni, codice 3) e anziani (oltre i 50 anni, codice 4). Analogamente, la variabile *Group_num*, che identifica i ritrovamenti collettivi, inclusi quindi i resti osteologici, è stata convertita in un numero progressivo da 1 a 54, corrispondente al numero massimo di individui ritrovati in gruppo. L’attributo “altezza dal suolo” è stato espresso in centimetri, con

Sesso	Maschile o femminile;
Età	Bambino, giovane, adulto, anziano;
Regio	Regio presso cui è stato effettuato il calco;
Insula	Insula presso cui è stato effettuato il calco;
Civico	Numero civico dell’edificio presso cui è stato effettuato il calco, ove disponibile;
Edificio	Edificio presso cui è stato effettuato il calco;
Asse viario	Nome della strada presso cui è stato effettuato il calco;
Numero di individui	Numero di individui ritrovati insieme, comprese le vittime di cui non si è ottenuto il calco;
Descrizione oggetti	Descrizione dettagliata degli oggetti trasportati dalle vittime o indossati;
Data scoperta	Anno, mese e giorno (quando disponibile);
Altezza dal suolo	Posizione del calco all’interno della stratigrafia verticale espressa in centimetri;
Posizione fisica	Stato fisico in cui sono state ritrovate le vittime (accovacciate, a bocconi, etc.);
X	Coordinata X
Y	Coordinata Y

Tab. 1 – La struttura del database.

²¹ Cfr. http://www.edr-edr.it/it/present_it.php. «L’Epigraphic Database Roma (EDR) è parte costitutiva della Federazione internazionale di banche dati epigrafiche denominata Electronic Archive of Greek and Latin Epigraphy (EAGLE). Come tale, è previsto che possa essere consultata tanto a sé, quanto insieme con le altre banche federate attraverso il portale di EAGLE (www.eagle-eagle.it). Allo stato attuale fanno parte della Federazione, oltre a EDR, la Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDH), la Epigraphic Database Bari (EDB) e Hispania Epigraphica (HE)».

²² Cfr. Vetter, E., 1953.

²³ Pandiscia, A., 2023/24, p. 3.

²⁴ Lanzetta, A., 2023/24, pp. 31-33, nel corpo della tesi è stata inserita una tabella che tiene conto della comparazione di quattro fonti bibliografiche: De Carolis, E. *et al.* 1998; Fiorelli, G. 1898; Osanna, M. *et al.* 2021; Patricelli, G., De Carolis, E. 2019.

²⁵ Bogdani, J. 2009, p. 429.

²⁶ Le tabelle associate in ambiente GIS possono essere considerate dei database, in quanto strutturate in campi e record.

valori compresi tra 0 e 500, mentre la presenza di oggetti personali è stata registrata mediante un valore binario: “SI” per indicarne la presenza, “NO” per l’assenza.

Dopo aver completato l’inserimento dei dati, il file è stato esportato in formato CSV (*Comma-Separated Values*²⁷), utilizzando la codifica UTF-8 per preservare la corretta visualizzazione dei caratteri speciali. Il *dataset* così strutturato è stato successivamente importato in QGIS²⁸, il più diffuso GIS *open source* disponibile. L’importazione è avvenuta tramite il caricamento di dati ancora in formato CSV. È stato adottato il sistema di riferimento WGS 84 (EPSG:4326), il quale è risultato essere la scelta più idonea in relazione all’eterogeneità delle fonti di questa tipologia di dati, garantendo una coerente georeferenziazione. Una volta visualizzati i punti sulla mappa, il *dataset* è stato verificato per escludere eventuali errori nell’assegnazione delle coordinate. Per identificare le coordinate sono state utilizzate le fonti scritte in riferimento ai luoghi di creazione dei calchi, alcune indicativamente precise, altre meno; in un solo caso il luogo di ritrovamento della vittima era sconosciuto (n.23), per questo il punto non è stato inserito in pianta ma è presente nella tabella attributi²⁹.

Per l’analisi e la gestione dei dati all’interno di QGIS, sono stati impiegati diversi strumenti GIS che hanno permesso di visualizzare, interrogare e analizzare la distribuzione spaziale delle vittime. Dal punto di vista geometrico, i calchi sono stati rappresentati come punti (*layer* vettoriale puntuale), poiché ogni ritrovamento è associato a una coppia di coordinate (X, Y) corrispondente alla sua posizione nel sito archeologico (al momento della realizzazione del calco). Non sono stati utilizzati *layer* vettoriali di tipo poligonale, in quanto non disponibili nel corso dello svolgimento della ricerca. La limitazione del mancato utilizzo è tuttavia ininfluente ai fini dell’indagine, avrebbe infatti permesso una mera evidenziazione dei punti rispetto a determinati assi stradali/strutture. Per visualizzare la scena è stato utilizzato, oltre al *plug-in*³⁰ Google Satellite, il *plug-in OSM Standard*³¹. Quest’ultimo consente l’utilizzo *open-source* di mappe che accorpano una serie di dati reperiti dagli utenti, dalla società produttrice e dai satelliti nazionali. In particolare, grazie a questo tipo di *plug-in* è stato possibile visualizzare strutture e assi viari, con l’indicazione dei nomi delle strade e degli edifici principali.

Tra gli strumenti utilizzati ne figurano alcuni che sono risultati utili:

“Interroga entità”: utilizzato per esaminare i singoli dati associati a ciascun calco direttamente sulla mappa;

“Analisi densità”: per analizzare la distribuzione spaziale dei calchi ed evidenziare eventuali cluster è stata applicata una *Kernel Density Estimation*³² (KDE), strumento utile a trasformare dati puntuali in una superficie continua di densità. La KDE è un metodo non parametrico utilizzato per rappresentare la densità di una variabile aleatoria. Nella sua forma bivariata, applicata all’analisi di dati spaziali, consente di stimare la densità in ogni punto di una superficie tenendo conto non solo del valore assoluto della cella considerata, ma anche di quelli delle celle circostanti entro un determinato raggio d’influenza (*bandwidth*)³³. Questo metodo consente di evidenziare le aree di maggiore concentrazione senza limitarsi alla visualizzazione di singoli punti, offrendo così una rappresentazione interpretabile dei fenomeni spaziali legati alla dispersione dei corpi. Il primo passaggio ha previsto l’inserimento di punti vettoriali rappresentanti i resti umani per i quali non è stato possibile eseguire un calco, ma dei quali si conosce il gruppo di appartenenza. Al fine di distinguere i nuovi punti dai calchi già digitalizzati, è stato loro assegnato un nuovo codice (ID) a partire dal valore 201. Nel processo, a ciascun punto viene assegnata un’area di influenza, detta kernel, all’interno della quale il valore (presenza del corpo) viene distribuito in modo decrescente man mano che ci si allontana dal centro. Sebbene la funzione normale (o gaussiana) sia comunemente utilizzata nella *Kernel Density Estimation* per la sua capacità di produrre superfici continue e visivamente fluide, essa assegna un peso, seppur decrescente, a tutti i punti dello spazio, estendendo la propria influenza all’infinito. Tale caratteristica, oltre a rendere più

²⁷ Cfr. Shafranovich, Y. 2005. Lett.: “valori separati da una virgola”. Ogni riga della tabella è rappresentata da una linea di testo, le colonne sono invece divise da un carattere separatore, come una virgola.

²⁸ QGIS versione 3.43.3, 2023.

²⁹ In riferimento alla qualità dei dati spaziali utilizzati cfr. § 4.

³⁰ Un *plug-in* è un’estensione che aggiunge funzionalità altrimenti non presenti in QGIS.

³¹ OpenStreetMap Foundation, https://osmfoundation.org/wiki/Main_Page (ultimo accesso 22/02/2025).

³² Cfr. Beardah, C., Baxter, M., 1996. Per una trattazione sui vantaggi della KDE applicata all’ambito archeologico.

³³ Putzolu, C. et al. 2023, p. 755.

complesso il calcolo computazionale in ambito GIS, può risultare meno adatta quando l'obiettivo è evidenziare pattern locali. Al contrario, la funzione quartica³⁴, dotata di supporto compatto, considera solo i punti compresi entro un certo raggio, producendo risultati sufficientemente smussati ma maggiormente localizzati. Per queste ragioni, e in conformità con quanto discusso da Levine³⁵, si è preferito utilizzare il kernel quartico, già implementato nativamente in QGIS, in quanto più coerente con gli obiettivi dell'analisi e i vincoli operativi dello strumento della piattaforma GIS utilizzata³⁶. Si segnala come uno degli aspetti critici di tale approccio sia la potenziale distorsione dei risultati, strettamente dipendente dalla scelta del raggio di influenza attribuito a ciascun punto³⁷. Sono quindi state effettuate prove comparative con differenti valori di *bandwidth*³⁸ (2 – 5 – 10 m). Infine, è stato selezionato un raggio di 10 metri, per tre motivi principali: le dimensioni degli spazi coinvolti presso cui sono presenti i principali cluster; l'incertezza sulle coordinate esatte dei singoli scheletri associati ai calchi, che rende opportuno un raggio più ampio; la leggibilità cartografica: un raggio di 10 m ha garantito una resa visiva più chiara ed efficace nella lettura in pianta delle zone a maggiore densità. Per la rappresentazione cartografica è stata utilizzata la scala di colore Magma, mentre come modalità di fusione del *layer* è stata selezionata l'opzione "Schermata", utile per enfatizzare i punti di maggiore intensità. L'analisi ha evidenziato la presenza di concentrazioni di vittime principalmente nei settori nord-orientale e sud-orientale dell'area urbana. In particolare, nel settore sud-orientale sono stati individuati due cluster significativi all'interno della Palestra Grande: uno composto da 14 individui in prossimità del muro perimetrale orientale, l'altro da 18 vittime nei pressi della latrina. Nel settore nord-orientale, è risultato chiaramente distinguibile un gruppo di 16 individui localizzato in prossimità di Porta Nola. Si evidenzia inoltre il gruppo di 54 vittime ritrovate in un unico ambiente della Villa di L. Crassus Tertius, presso l'antica Oplontis. Il numero complessivo delle vittime attualmente identificate nella zona di Pompei si aggira intorno alle 1.044 unità³⁹. Tuttavia, per l'analisi qui presentata, sono stati considerati soltanto i resti menzionati in associazione ai calchi esistenti.

Fig. 1 – Densità di punti che mostra *cluster* distribuiti nell'area urbana, con particolare concentrazione nelle zone N – E e S – E della città.

³⁴ Per la base teorica del kernel quartico si rimanda a Silverman, B. W. 1986.

³⁵ Cfr. Levine, N. 2004, p. 402.

³⁶ Nativamente la piattaforma non supporta il kernel gaussiano, tuttavia quest'ultimo è disponibile attraverso moduli esterni, come GRASS GIS (modulo v.kernel), integrabili in QGIS, che consentono l'utilizzo di funzioni di densità più complesse.

³⁷ Cfr. Putzolu, C. *et al.* 2023, p. 755. Gli autori sottolineano che risultati troppo generalizzati (con raggio ampio) perdono precisione, mentre un raggio troppo ridotto può generare "rumore". Gli *edge effects* (distorsioni ai margini dell'area analizzata) rappresentano un'altra criticità da considerare.

³⁸ Spancer, J., Angeles, G. 2007, p. 149. «With KDE, first the analyst has to determine a radius that represents how far away from the point the population should be distributed. This distance is known as the bandwidth or kernel size in KDE».

³⁹ De Carolis *et al.* 1998, pp. 119-123.

L'integrazione di questi strumenti ha facilitato la comprensione della distribuzione spaziale dei calchi, permettendo di individuare eventuali *pattern* correlati alla dinamica dell'evento eruttivo. L'applicazione della normalizzazione ha consentito una gestione più efficiente dei dati, migliorando la velocità delle interrogazioni e facilitando la creazione di mappe tematiche. La conversione delle informazioni testuali in codici numerici ha reso possibile la realizzazione di analisi statistiche più precise, riducendo il rischio di errori interpretativi.

Di seguito verrà riportato un esempio di tabelle non codificate (Tab. 2), in base alle quali è avvenuta la conversione degli attributi in numeri.

Infine, per chiarificare il lavoro svolto, è stato creato un diagramma di flusso che rappresenta il *workflow* in maniera cronologica e le fasi metodologiche seguite (Tab. 3).

Numero	1	2
Sesso	Femminile	Femminile
Età	Giovane	Giovane
Regio	VII	VII
Insula	10 – 14	10 – 14
Civico	\\	\\
Casa	\\	\\
Via	Vicolo degli scheletri	Vicolo degli scheletri
N.Gruppo	4 persone	4 persone
Monili o altri oggetti	Orecchini con pendente di perla e 1 statuina in ambra, parte di servizio da mensa in argento con 2 coppe, 6 cucchiari, 1 specchio e 1 medaglione	\\
Data scoperta	3 – 7 febbraio 1863	3 – 7 febbraio 1863
Altezza dal suolo	5mt dal piano di calpestio (Osanna, atti convegno 2016)	5mt dal piano di calpestio
Posizione fisica	Sul fianco sinistro, gambe distese	Sul fianco, gambe aggrovigliate con calco n.3

Tab. 2 – Tabelle dati non codificate.

Tab. 3 – Fasi del *workflow* rappresentato tramite diagramma di flusso, creato con Microsoft Visio.

4. La qualità dei dati

Sulla base della disponibilità delle fonti, è stata sviluppata una metodologia di attribuzione di valori qualitativi ai dati⁴⁰, derivata dalla comparazione di quattro diverse fonti bibliografiche⁴¹. Il criterio di assegnazione iniziale si è basato su una valutazione quantitativa: maggiore era il numero di informazioni reperite, maggiore risultava il valore attribuito al dato. In alcuni casi, la presenza di piante dettagliate che indicavano con precisione il luogo di ritrovamento (come per il gruppo dell'Orto dei Fuggiaschi o i calchi di Villa dei Misteri) ha consentito di incrementare ulteriormente il valore qualitativo. Per gli altri calchi, la valutazione è stata condotta esclusivamente sulla base delle descrizioni testuali del luogo di ritrovamento. Ad esempio, per il calco n. 10 è stata reperita la seguente descrizione: «*nel vicolo che costeggia l'isola 7, reg. VIII, dal lato nord, all'altezza di circa quattro metri dal lastricato della via, si sono rinvenuti due scheletri umani, l'uno di una donna, l'altro di un fanciullo*»⁴². Questa informazione è stata utilizzata per assegnare un valore qualitativo, secondo il sistema di classificazione elaborato per la ricerca. La precisione del posizionamento dei calchi è strettamente correlata alla data di pubblicazione delle fonti. Solo negli ultimi anni, con la diffusione di strumenti di geolocalizzazione avanzati, come i sistemi GNSS (*Global Navigation Satellite*

⁴⁰ Sulla attribuzione di valori qualitativi ad un *dataset* cfr. Putzolu, C. 2016, pp. 58-61.

⁴¹ Cfr. § 3.

⁴² Patricelli, G., De Carolis, E. 2019, p. 172.

*System*⁴³), e con l'uso sempre più esteso della cartografia digitale, è stato possibile ottenere dati georeferenziati con maggiore rapidità e accuratezza. Questo ha permesso di migliorare il livello di dettaglio nella ricerca archeologica e nella documentazione delle evidenze sul campo⁴⁴.

4.1. Criteri di attribuzione del valore qualitativo

Per illustrare il metodo adottato, si consideri il caso del calco n. 1:

- La sua realizzazione e il luogo di ritrovamento sono descritti inizialmente da Fiorelli (1875) e successivamente ripresi da De Carolis, E. *et al.* (1998) e Osanna, M. *et al.* (2021);
- Beulè, M. (1872) riporta che il calco fu realizzato sulla strada, descrivendo la scena con le seguenti parole: «*Lorsqu'elles furent remplies et que le plâtre eut eu le temps de se durcir, on enleva avec précaution la croûte de cendres, et l'on vit les moulages de quatre cadavres...*»⁴⁵;
- Fiorelli, G. (1875) indica che i primi calchi furono effettuati presso la “*regione settima, isola decimaterza*”⁴⁶, in quello che oggi è chiamato Vicolo degli Scheletri;
- Da una lettera di Giuseppe Fiorelli pubblicata nel *Giornale di Napoli* il 13 febbraio 1863, si evince che i primi calchi furono realizzati a un'altezza di 5 metri dal piano di calpestio antico⁴⁷;
- Sul piano attributivo, si riporta che il calco sia di una giovane donna, identificata in assenza di analisi antropologiche o genetiche. La vittima possedeva un anello o un coturno al piede ed era associata ad altre tre persone, con relativi manufatti documentati.

In base a questi dati, il valore assegnato all'interno del sistema GIS segue la seguente scala:

0. mancanza di dati, dati frammentari, dati di dubbia pertinenza;
1. dati spaziali basati esclusivamente su descrizioni testuali;
2. presenza di informazioni sulla quota di realizzazione del calco;
3. disponibilità di una pianta con l'indicazione approssimativa della posizione, oppure indicazione del vano dell'edificio in cui è stato realizzato il calco;
4. calchi realizzati dei quali si è ottenuto un posizionamento maggiormente affidabile.

Per quanto riguarda i dati attributivi (es. sesso, età, oggetti personali), è stato adottato un criterio graduato analogo (da 0 a 4):

0. mancanza di dati, dati frammentari, dati di dubbia pertinenza;
1. assenza di descrizioni specifiche;
2. descrizione parziale di attributi fisici e/o oggetti associati;
3. descrizione dettagliata degli attributi fisici, integrata da dati relativi agli oggetti trasportati;
4. esecuzione di analisi cliniche di laboratorio (in caso di analisi cliniche effettuate su un calco a cui è stato applicato un valore attributivo di 1 o 2, tale valore è stato incrementato di un punto e segnalato da un asterisco: 2*; 3*).

Questa metodologia ha consentito di differenziare i risultati provenienti dalle analisi spaziali e da quelle attributive, permettendo una valutazione ponderata della qualità delle informazioni derivanti dalle diverse tipologie di dati e dalle rispettive analisi. Sulla base di questi criteri, il calco n. 1 ha ricevuto un valore spaziale pari a 2 e un valore attributivo pari a 3. Questi dati sono stati inseriti nel database GIS all'interno di due colonne distinte: *spatial_value* e *attribute_value* (Figg. 2-3).

⁴³Si tratta di un sistema di geolocalizzazione che utilizza una rete di satelliti in orbita. Per una trattazione approfondita dei sistemi GNSS cfr. Kaplan, E. D., Hegarty, C. 2017.

⁴⁴ Hill, A.C. *et al.* 2019, pp. 169-177.

⁴⁵ Beulè, M. 1872, pp. 185 – 186.; Patricelli, G., De Carolis, E. 2019, p. 165.

⁴⁶ Fiorelli, G. 1875, p. 298.

⁴⁷ Osanna, M. 2016, p. 144.

Fig. 2 – Posizionamento spaziale del calco n. 1 in QGIS.

Fig. 3 – Calco n. 1 visualizzato nella tabella attributi.

Un ulteriore contributo alla definizione della qualità dei dati è rappresentato dallo sviluppo di un metodo per ponderare in modo proporzionale il valore attributivo e quello spaziale, al fine di ottenere un indice unificato che sintetizzi la qualità complessiva del dato. Questo approccio consente di evidenziare in maniera più fine le variazioni nei parametri della ricerca. I passaggi implementati per ottenere tale risultato sono stati i seguenti:

1. La definizione del peso relativo tra valore spaziale e attributivo. In questo caso al valore spaziale è stato assegnato un valore doppio rispetto al valore attributivo, il che risponde a una scelta metodologica di ponderazione euristica. Mentre il dato spaziale attuale (rilevato topograficamente e georeferenziato) presenta un grado di oggettività e precisione, il dato attributivo testuale (derivante dalla rilettura dei *Giornali degli Scavi* ottocenteschi) è fisiologicamente esposto alle lacune e al filtro interpretativo degli

scavatori dell'epoca. Pertanto, la formula adottata permette di mitigare l'incertezza intrinseca delle fonti storiche, ancorando l'indice di affidabilità finale alla maggiore solidità e verificabilità del posizionamento spaziale: peso valore spaziale (P_s) = 2; peso valore attributivo (P_a) = 1.

2. Creazione di una formula per calcolare il valore qualitativo finale:

→ Valore Qualitativo Finale = (*spatial_value* x P_s) + (*attribute_value* x P_a)

Dove P_s e P_a sono i pesi precedentemente assegnati alle due categorie.

Il valore qualitativo finale sarà quindi:

→ Valore Qualitativo Finale = (*spatial_value* x 2) + (*attribute_value* x 1)

3. Applicazione della formula ai dati attributivi/spaziali per ottenere un nuovo valore che esprima meglio la qualità complessiva:

Calco n. 1 → Valore spaziale = 2, Valore attributivo = 3

→ Valore Qualitativo Finale = (2 x 2) + (3 x 1) = 4 + 3 = 7

Applicando la formula a ciascun calco, è stato calcolato un valore proporzionale oscillante tra il minimo di 0 e il massimo di 12, che ha reso possibile un'interoperabilità efficiente dei dati. Il nuovo campo, denominato "*final_v*", è stato aggiunto alla tabella attributi. Ai fini della ricerca, sono stati considerati tutti i calchi, indipendentemente dal valore assegnato, permettendo così una valutazione completa della qualità delle informazioni disponibili, siano esse di natura spaziale, attributiva o entrambe (Tab. 4).

N. calco	Spatial_v	Attr_v	Calcolo	Final_v
1	2	4	$(2 \times 2) + 4 = 4 + 4$	8
2	2	3	$(2 \times 2) + 3 = 4 + 3$	7
3	2	3	$(2 \times 2) + 3 = 4 + 3$	7
4	2	4	$(2 \times 2) + 4 = 4 + 4$	8
5	3	4	$(2 \times 3) + 4 = 6 + 4$	10
6	2	3	$(2 \times 2) + 3 = 4 + 3$	7
7	2	3*	$(2 \times 2) + 3 = 4 + 3$	7
8	2	4	$(2 \times 2) + 4 = 4 + 4$	8
9	2	4	$(2 \times 2) + 4 = 4 + 4$	8
10	2	3	$(2 \times 2) + 3 = 4 + 3$	7
11	3	4	$(2 \times 3) + 4 = 6 + 4$	10
12	1	2	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
13	1	3*	$(2 \times 1) + 3 = 2 + 3$	5
14	1	3*	$(2 \times 1) + 3 = 2 + 3$	5
15	1	3*	$(2 \times 1) + 3 = 2 + 3$	5
16	1	1	$(2 \times 1) + 1 = 2 + 1$	3
17	1	1	$(2 \times 1) + 1 = 2 + 1$	3
18	1	1	$(2 \times 1) + 1 = 2 + 1$	3
19	1	2	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
20	1	2	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
21	1	2	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
22	3	2	$(2 \times 3) + 2 = 6 + 2$	8
23	0	0	$(2 \times 0) + 0 = 0 + 0$	0
24	1	3*	$(2 \times 1) + 3 = 2 + 3$	5
25	1	2	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4

26	1	2	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
27	1	3	$(2 \times 1) + 3 = 2 + 3$	5
28	1	3	$(2 \times 1) + 3 = 2 + 3$	5
29	3	3	$(2 \times 3) + 3 = 6 + 3$	9
30	3	2	$(2 \times 3) + 2 = 6 + 2$	8
31	0	1	$(2 \times 0) + 1 = 0 + 1$	1
32	3	4	$(2 \times 3) + 4 = 6 + 4$	10
33	1	2	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
34	1	2	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
35	1	3*	$(2 \times 1) + 3 = 2 + 3$	5
36	1	2	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
37	1	0	$(2 \times 1) + 0 = 2 + 0$	2
38	1	0	$(2 \times 1) + 0 = 2 + 0$	2
39	1	0	$(2 \times 1) + 0 = 2 + 0$	2
40	1	0	$(2 \times 1) + 0 = 2 + 0$	2
41	1	1	$(2 \times 1) + 1 = 2 + 1$	3
42	1	0	$(2 \times 1) + 0 = 2 + 0$	2
43	1	3*	$(2 \times 1) + 3 = 2 + 3$	5
44	1	3*	$(2 \times 1) + 3 = 2 + 3$	5
45	1	3*	$(2 \times 1) + 3 = 2 + 3$	5
46	1	3*	$(2 \times 1) + 3 = 2 + 3$	5
47	1	3	$(2 \times 1) + 3 = 2 + 3$	5
48	1	0	$(2 \times 1) + 0 = 2 + 0$	2
49	1	2	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
50	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
51	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
52	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
53	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
54	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
55	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
56	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
57	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
58	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
59	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
60	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
61	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
62	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
63	3	3*	$(2 \times 3) + 3 = 6 + 3$	9
64	3	3*	$(2 \times 3) + 3 = 6 + 3$	9
65	3	0	$(2 \times 3) + 0 = 6 + 0$	6
66	2	0	$(2 \times 2) + 0 = 4 + 0$	4
67	3	4	$(2 \times 3) + 4 = 6 + 4$	10
68	3	4	$(2 \times 3) + 4 = 6 + 4$	10
69	3	4	$(2 \times 3) + 4 = 6 + 4$	10
70	3	4	$(2 \times 3) + 4 = 6 + 4$	10
71	3	2*	$(2 \times 3) + 2 = 6 + 2$	8
72	3	1	$(2 \times 3) + 1 = 6 + 1$	7
73	3	2*	$(2 \times 3) + 2 = 6 + 2$	8
74	1	1	$(2 \times 1) + 1 = 2 + 1$	3

75	1	2*	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
76	1	2*	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
77	1	2*	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
78	1	2*	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
79	1	2*	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
80	1	2*	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
81	1	2*	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
82	1	0	$(2 \times 1) + 0 = 2 + 0$	2
83	1	0	$(2 \times 1) + 0 = 2 + 0$	2
84	1	0	$(2 \times 1) + 0 = 2 + 0$	2
85	1	2	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
86	1	0	$(2 \times 1) + 0 = 2 + 0$	2
87	1	4	$(2 \times 1) + 4 = 2 + 4$	6
88	1	2	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
89	1	2	$(2 \times 1) + 2 = 2 + 2$	4
90	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
91	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
92	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
93	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
94	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
95	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
96	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
97	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
98	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
99	4	3	$(2 \times 4) + 3 = 8 + 3$	11
100	4	3	$(2 \times 4) + 3 = 8 + 3$	11
101	3	2	$(2 \times 3) + 2 = 6 + 2$	8
102	3	2	$(2 \times 3) + 2 = 6 + 2$	8
103	3	2	$(2 \times 3) + 2 = 6 + 2$	8
104	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
105	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12
106	4	4	$(2 \times 4) + 4 = 8 + 4$	12

Tab. 4 - Valore spaziale, valore attributivo e valore finale per ciascun calco.

5. Le interrogazioni: grafici e tabelle

Di seguito un esempio di interrogazione da “statistiche base sui campi”, la quale ha prodotto il seguente risultato:

```

Execution completed in 0.04 seconds
{'COUNT': 62,
'CV': 0.5226126956068994,
'EMPTY': 44,
'FILLED': 62,
'FIRSTQUARTILE': 250.0,
'IQR': 100.0,
'MAJORITY': 350.0,
'MAX': 500.0,
'MEAN': 297.0967741935484,
'MEDIAN': 350.0,
'MIN': 0.0,
'MINORITY': 200.0, 'OUTPUT_HTML_FILE':
'C:/Users/lanze/AppData/Local/Temp/processing_OqRJVh/7649eb80ca2144c08871428bfd778dc0/OU TPUT_HTML_FILE.html',
'RANGE': 500.0,

```

'STD_DEV': 155.26654601740464,
'SUM': 18420.0,
'THIRDQUARTILE': 350.0,
'UNIQUE': 10}

In questo caso l'algoritmo ha evidenziato che 44 campi risultano vuoti (dati sulle quote mancanti); sono stati analizzati 62 campi, sui quali figura che la maggioranza dei calchi è stata realizzata con i resti di persone decedute a 3,50 m dal piano di calpestio antico, una minoranza invece risulta a 2,00 m; un unicum a 10 cm. L'elaborazione di questi dati ha richiesto 0,04 secondi, evidenziando il potenziale impiego del metodo su scala più ampia. Nel presente paragrafo vengono presentati i dati analizzati in forma tabellare relativi a sesso, età, quota e appartenenza a gruppi, che sono successivamente visualizzati graficamente (Grafici 1-2-3). I dati tabellari sono stati estratti dalle *query* eseguite sulla tabella attributi. In particolare, mediante la funzione di selezione/filtro (Ctrl + F) è stato possibile specificare i valori da confrontare e visualizzare. Ad esempio, un filtro che imposti il codice uguale a 2 per il sesso (dove 2 indica "sesso femminile") e il codice inferiore a 3 per l'età (con il codice 3 corrispondente all'intervallo 18-50 anni) consente di visualizzare tutti i calchi classificati come appartenenti al sesso femminile e relativi a donne di età compresa tra 1 e 18 anni (Figg. 4-5-6). Gli elementi selezionati possono essere esportati in formato testuale e, successivamente, inseriti all'interno di tabelle (Tab. 3). Di seguito verranno riportati i grafici e le tabelle ottenuti dalle interrogazioni, i cui risultati saranno discussi nel paragrafo conclusivo.

Fig. 4 – Scelta dei parametri di selezione per l'esecuzione della *query*.

Fig. 5 – Visualizzazione dei record selezionati secondo la *query*.

Fig. 6 – Evidenziazione spaziale dei record filtrati e selezionati (in giallo).

wkt_geom	id	Numero	codice_sex	cod_age	group_num	high
Point (14.48639395812585917 40.74977794269236853)	4	4	1	3	4	500
Point (14.48639908901866491 40.7510959598551139)	5	5	1	3	7	0
Point (14.48666979938523092 40.75117057179048174)	6	6	1	3	1	0
Point (14.48989623863657705 40.74884366242819311)	7	7	1	3	3	200
Point (14.48541741537387395 40.75226561694503147)	8	8	1	3	2	400

Tab. 3 – Esempio di tabelle elaborate dal GIS tramite la copia testuale esportata su Excel.

I grafici a torta sono stati creati grazie al *plug-in* Plotly, utilizzabile sia in Python⁴⁸ sia tramite comandi semplici che lavorano sui punti vettoriali e sulle informazioni attributive. Il *plug-in* consente la creazione di dieci tipi di grafico, compresi gli istogrammi e i grafici a dispersione, visualizzabili direttamente in QGIS.

Graf. 1 – Percentuali sul presunto sesso delle vittime, basate su 91 calchi di cui disponiamo tale dato. In blu scuro (1) è rappresentato il sesso maschile, in azzurro (2) il sesso femminile (in questo caso sono stati presi in considerazione tutti i calchi, indipendentemente dal valore del campo *final_value*).

⁴⁸ Cfr. Dyer, R., Chauhan, J. 2022, pp. 1-11. Python è un linguaggio di programmazione multi – paradigma, cioè capace di supportare diversi paradigmi di programmazione come quello *Object – Oriented* (OO), quello funzionale e quello imperativo.

Graf. 2 – Percentuali sulla presunta età delle vittime, basate su 91 calchi di cui disponiamo tale dato. 1= 1-10 a.; 2= 10-18 a.; 3= 18-50 a.; 4= 50+ a. (In questo caso sono stati presi in considerazione tutti i calchi, indipendentemente dal valore del campo *final_value*).

Graf. 3 – Percentuali dell'altezza di realizzazione dei calchi dal livello del suolo, basate su 56 calchi di cui disponiamo tale dato. Il valore è espresso in centimetri (in questo caso sono stati presi in considerazione tutti i calchi, indipendentemente dal valore del campo *final_value*).

6. Statistiche sulla cultura materiale

Questo studio mira a delineare un quadro parziale basato sulle informazioni attualmente disponibili, con l'obiettivo di comprendere se lo status sociale delle vittime abbia influenzato le loro possibilità di fuga e sopravvivenza durante l'evento catastrofico. I calchi ritrovati insieme a oggetti di qualsiasi tipo risultano numerosi, alcuni di questi non hanno valore nominale ma prettamente artistico, religioso, o affettivo: si riporta il caso della statua di putto o della dea Iside-Fortuna in trono⁴⁹, oppure alle tante chiavi in ferro recuperate. Molti di questi oggetti, infatti, potrebbero essere stati scelti per motivi simbolici o pratici piuttosto che per il loro valore economico; il ritrovamento di chiavi, ad esempio, suggerisce la speranza di un ritorno alle proprie abitazioni. Il calcolo preciso del valore intrinseco dell'intero peculio è pertanto arduo. L'analisi economica si è quindi focalizzata sull'esame dei calchi delle vittime e degli oggetti associati, con particolare attenzione alle monete e alla conversione del valore in sesterzi⁵⁰.

Graf.4 – Reddito medio pro capite in sesterzi durante la prima età imperiale.

Dall'interrogazione delle tabelle attribuiti, è emerso che su 106 vittime analizzate, 72 non presentavano alcun oggetto personale, mentre 34 erano associate a vari manufatti, tra cui monete, gioielli, lucerne e statuette. La distribuzione per fasce d'età ha rilevato che 5 bambini erano accompagnati da oggetti, 2 adolescenti (10-18 anni) avevano effetti personali, 20 adulti possedevano oggetti, e un anziano (calco n. 47) era in possesso di una ciotola, un bastone e una borsa contenente un viatico, suggerendo una possibile condizione di mendicizia. Per 6 individui senza dati anagrafici, sono stati registrati oggetti vari. Un'analisi del circolante rinvenuto ha rivelato che il gruppo associato al calco n. 67 possedeva 176 denari d'argento e 40 aurei, equivalenti a 4.704 sesterzi, una somma considerevole per l'epoca. Un altro individuo, rappresentato dal calco n. 20, aveva 46 denari (184 sesterzi), corrispondenti al reddito annuo pro capite delle classi meno abbienti⁵¹. Il calco n. 4 trasportava 399 sesterzi, avvicinandosi al reddito medio annuo di un mercante. Nell'analizzare il rapporto tra il circolante monetario rinvenuto associato ai calchi e la stima del reddito medio annuo delle diverse classi sociali, è fondamentale applicare un filtro critico legato alla tafonomia del disastro. Il circolante recuperato sui corpi non rappresenta un campione statistico affidabile della ricchezza complessiva dell'individuo, bensì un assemblaggio d'emergenza. Durante le fasi concitate della fuga, la selezione dei beni è stata dettata esclusivamente da criteri di urgenza, trasportabilità e immediata accessibilità. Di conseguenza, i sesterzi rinvenuti restituiscono una "fotografia d'emergenza" del capitale mobile a portata di mano, che non riflette necessariamente lo status socioeconomico reale o il patrimonio illiquido. In quest'ottica, il peculio di fuga agisce in modo ottimale come indicatore per le fasce alte: se un fuggiasco porta con sé migliaia di sesterzi, le probabilità di appartenenza ad una classe meno agiata diminuiscono, in quanto nessun individuo con scarsa disponibilità economica avrebbe potuto radunare tale somma, nemmeno rubando nella confusione in pochi minuti. L'ambiguità si rivela solo verso il basso: gli individui senza monete né oggetti preziosi potevano essere poveri, oppure semplicemente ricchi sorpresi nel sonno o fuggiti in fretta lasciando i propri averi in cassaforte. A compensare questa parzialità del dato monetario intervengono il vestiario e gli ornamenti personali, che offrono ulteriori indizi sullo status sociale, oltre ad aver dato preziosi contributi nell'ambito dello studio della

⁴⁹ Capurso, A., Masseroli, S. M. 2021, pp. 153-154.

⁵⁰ Cfr. "Global Price and Income History Group", in cui gli autori attraverso gli studi di Goldsmith, R. W. (1984) ipotizzano il reddito pro capite annuo, per varie fasce sociali, durante i primi anni dell'impero. https://gpih.ucdavis.edu/files/BLW/Roman_Empire_14.doc (ultimo accesso 05.03.2025); Cfr. "Homolaicus.com" in cui gli autori utilizzando otto fonti bibliografiche analizzano l'evoluzione del valore monetale a partire dal IV secolo a.C., https://gpih.ucdavis.edu/files/BLW/Roman_Empire_14.doc (ultimo accesso 05.03.2025); Cfr. Scheidel, W., Friesen, S. J. 2009. Per una trattazione aggiornata che rivaluta le stime di Goldsmith, R. W., integrando nuovi modelli di distribuzione del reddito. Gli autori pongono particolare enfasi sulla disegualianza economica.

⁵¹ *Ibid.*

cultura tessile romana⁵². Ad esempio, la vittima n. 85 indossava calzari borchiati e possedeva foderi per pugnali, suggerendo un'affiliazione militare. Altri individui, come i calchi nn. 46 e 47, sono stati identificati come mendicanti sulla base degli oggetti poveri e dell'abbigliamento modesto⁵³. La presenza di gioielli su alcune donne e bambine indica una possibile appartenenza a ceti medio-alti, sebbene non si possa escludere la possibilità che alcuni di questi individui fossero schiavi con accesso a beni di valore⁵⁴. In definitiva, l'eterogeneità dei dati raccolti riflette una società complessa, in cui lo status sociale avrebbe potuto influenzare le possibilità di fuga e sopravvivenza durante l'eruzione. Mentre alcuni gruppi, come gli schiavi, avevano probabilmente minori opportunità di mettersi in salvo⁵⁵, altri individui di rango elevato potrebbero aver compromesso la propria fuga nel tentativo di mettere in salvo i propri beni⁵⁶, come evidenziato nel caso della Villa della Pisanella, dove quattro vittime sono state rinvenute nel *torcularium* (P), con annessi beni accatastati, tra cui più di cento vasi in argento e circa mille aurei⁵⁷.

7. Cambio di scala: le analisi sul DNA antico

Negli studi archeologici, la determinazione del genere è storicamente stata effettuata attraverso l'analisi del contesto sociale e dei reperti associati, mentre l'osteologia ha rappresentato lo strumento principale per l'identificazione del sesso biologico mediante l'analisi scheletrica⁵⁸. Negli ultimi anni, tuttavia, l'introduzione di metodologie basate sul sequenziamento del DNA antico ha permesso di superare i limiti delle sole analisi osteologiche, apportando un significativo cambio di paradigma. Lo studio del DNA antico presenta diverse difficoltà, tra cui la frammentazione della doppia elica e la scarsità di copie di DNA presenti nel campione. Quando un organismo muore, il DNA subisce una serie di modificazioni, note come diagenesi, che ne alterano la struttura. Questi cambiamenti sono causati sia da fattori endogeni, legati a processi biologici interni, sia da fattori esogeni, dovuti alle caratteristiche ambientali in cui il campione era depositato⁵⁹. Uno dei primi studi in questo ambito è stato condotto da Cipollaro, M. *et al.* (1998), i quali hanno analizzato la conservazione del DNA nei resti ossei delle vittime, focalizzandosi sull'amplificazione del DNA antico (aDNA) mediante tecniche di PCR (*Polymerase Chain Reaction*)⁶⁰. Questa tecnica ha consentito di analizzare un determinato frammento di DNA a partire da una piccola quantità di molecole, riproducendo milioni di copie del frammento di interesse⁶¹. Secondo gli autori, il calore moderato generato dai flussi piroclastici - stimato in meno di 100 °C per l'evento che ha interessato la Casa di Giulio Polibio - potrebbe aver favorito la preservazione del materiale genetico nei resti scheletrici⁶². Questo lavoro pionieristico ha aperto la strada a numerosi studi successivi che hanno integrato le analisi genetiche nelle ricerche sui beni culturali.

Nel 2018 è stata discussa la tesi di dottorato della dott.ssa Francesca Amitrano che ha rappresentato un ulteriore passo avanti per gli studi in ambito vesuviano, realizzata sotto la supervisione del Prof. Alberto

⁵² Coletti, F. *et al.* 2021 pp. 161-188; Melillo, L. 2020, pp. 51-61.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Guzzo, P. G., Scarano Ussani, V. 2001, pp. 981-997. In merito al fenomeno si rimanda allo scavo di un edificio lungo la carreggiata Nord dell'autostrada Napoli – Salerno, nei pressi del sottovia di Moregine, il quale ha offerto importanti evidenze di cultura materiale. In particolare, un'armilla serpentiforme con iscrizione leggibile: «*Dom(i)nvs ancillae suae*» «*Il padrone della sua schiava*» che allude quindi alla condizione servile della donna.

⁵⁵ Cfr. Pesando, F., Guidobaldi, M. P. 2018, p. 66. In merito alla Palestra dei Gladiatori: «*in una stanza affacciata sul portico occidentale furono ritrovati quattro scheletri vicino a una trave fornita di ceppi (evidentemente l'ambiente fungeva da prigione) e in un'altra vennero contati i resti di 18 persone; fra questi figuravano quelli di una donna ornata da una ricchissima parure di gioielli*».

⁵⁶ Sen. Nat. Q. VI, 1 – 3 «*Proinde magnum sumamus animum aduersus istam cladem quae nec euitari nec prouideri potest, desinamusque audire istos qui Campaniae renuntiauerunt quique post hunc casum emigrauerunt negantque ipsos umquam in illam regionem accessuros. Quis enim illis promittit melioribus fundamentis hoc aut illud solum stare? [...]*» Seneca osserva che in seguito al terremoto del 62/63 d.C., molti abitanti della Campania lasciarono la regione, decisi a non tornare. Sulla base di ciò sono state avanzate ipotesi su un cambio di economia a partire da quegli anni che avrebbe portato alla creazione di una nuova élite che faceva capo ai liberti, i quali probabilmente non volevano perdere i propri possedimenti.

⁵⁷ Capurso, A., Masseroli, S. M. 2021a, pp. 117-129.

⁵⁸ Kranzbühler, J. 2019, pp. 125-130.

⁵⁹ Pilli, E. *et al.* 2021, pp. 235-236.

⁶⁰ Schochetman, G. *et al.* 1988, pp. 1154-1156. La PCR è una tecnica che consente l'amplificazione selettiva di segmenti di DNA o RNA senza la necessità di coltura cellulare. La procedura si compone di tre fasi: denaturazione, *annealing* ed estensione, in un ciclo ripetuto dalle 20 alle 40 volte. La sensibilità estrema richiede misure rigorose per evitare contaminazioni e ottenere risultati affidabili.

⁶¹ Pilli, E. *et al.* 2021, p.236.

⁶² Cipollaro, M. *et al.* 1998, pp. 901-904.

Ugolini e con il tutoraggio del Prof. David Caramelli dell'Università di Firenze, in collaborazione con il Dipartimento di Genetica dell'Università di Harvard coordinato dal Prof. David Reich. Tale ricerca ha previsto il prelievo di campioni da calchi datati al radiocarbonio e ha condotto analisi sugli SNP nucleari⁶³, la determinazione del genere tramite sequenziamento *shotgun* a bassa frequenza⁶⁴, nonché analisi del genoma nucleare e del DNA mitocondriale⁶⁵. Il tradizionale approccio, basato unicamente sulle analisi osteologiche e sulla documentazione di scavo - spesso soggetta a interpretazioni soggettive - ha pertanto subito una significativa revisione. In particolare, lo studio sopracitato ha analizzato 18 campioni, di cui 9 provenienti da individui conservati nella Casa del Bracciale d'oro. Di questi, 5 campioni non hanno proseguito con la fase di estrazione a causa dello stato di degrado. Il sequenziamento del genoma mitocondriale, impiegato per la cattura degli SNP, ha evidenziato frequenze alleliche simili a quelle riscontrate negli individui del Vicino Oriente. Tra i campioni analizzati, i calchi nn. 68, 69 e 70 (appartenenti a tre dei quattro calchi realizzati presso la Casa del Bracciale d'oro e ipoteticamente imparentati⁶⁶) hanno fornito dati rilevanti. In particolare, il calco n. 68, precedentemente identificato come impronta femminile sulla base della presenza di un'armilla al braccio⁶⁷, è stato determinato essere di sesso maschile, in quanto la valutazione genetica ha confermato l'assenza del cromosoma Y⁶⁸. I dati reperiti su questi individui sono stati poi confermati in altre due pubblicazioni del 2021 e 2024⁶⁹. Questi risultati sottolineano come l'integrazione delle tecniche di analisi del DNA antico e delle "nuove" tecnologie consentano di rivedere e, in alcuni casi, correggere le interpretazioni basate esclusivamente su indagini osteologiche e documentazione di scavo, contribuendo così a una più accurata ricostruzione del patrimonio archeologico e a una revisione critica dei paradigmi interpretativi tradizionali (Tab. 5). L'interdisciplinarietà risulta essere un elemento fondamentale per l'archeologia delle zone vesuviane, come già dimostrato dal GPP. I risultati delle analisi genetiche hanno infatti integrato la costruzione del GIS, confermando con metodo scientifico alcuni dati precedentemente ipotetici, come il sesso degli individui in analisi.

INDIVIDUO	CAMPIONE	GENERE IN BIBLIO.	GENERE CONFERMATO	N. CALCO GIS
Adulto	C-21	M	M	67
Adulto	C-34	F	M	68
Infante	C-23	M	M	69
Infante	C-35	M	M	70

Tab. 5 - Campione di 4 individui dalla casa del Bracciale d'Oro su cui sono state eseguite indagini di determinazione genetica.

⁶³ Brookes, J. A. 1999. Gli SNPs sono variazioni di un singolo nucleotide nel DNA che devono avere una frequenza minima dell'1% nella popolazione per essere considerati tali. La maggior parte degli SNP sono biallelici, ossia presentano due varianti. Il loro tasso di mutazione è molto basso e ciò li rende dei *marker* genetici stabili nel tempo. Trovano oggi grande applicazione nella genetica di popolazione, forense e nello studio dell'evoluzione.

⁶⁴ Gambardella, S. *et al.* 2014, pp. 1-10. Il sequenziamento *shotgun* è stato introdotto per il sequenziamento dell'intero genoma umano durante il Progetto Genoma Umano (HGP). Questo metodo consiste nel frammentare il DNA in piccoli segmenti casuali, sequenziarli e poi riassembly sulla base delle sovrapposizioni tra le sequenze.

⁶⁵ Cfr. Amitrano, F. 2018.

⁶⁶ Patricelli, G., De Carolis E. 2019, p.199.

⁶⁷ Stefani, G. 2010, p.11; Patricelli, G., De Carolis, E. 2019, p.199; De Carolis, E. *et al.* 1998, p. 104.

⁶⁸ Amitrano, F. 2018, p. 81.

⁶⁹ Pili, E. *et al.* 2021; Pili, E. *et al.* 2024.

8. Conclusioni

In questo studio ci si è interrogati sulla possibilità di trarre informazioni utili da dati che risultano parziali e compromessi da molteplici fattori. Tra questi, si annoverano: la capacità di produrre calchi solo per alcune vittime, l'assenza di metodologie strutturate durante gli scavi iniziali, decenni di interpretazioni condotte senza il supporto di analisi antropologiche, e la perdita dell'identificazione precisa dei calchi disponibili, ulteriormente aggravata dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale⁷⁰. Molti dei quesiti posti rimarranno irrisolti, ma è tuttavia possibile fare un bilancio parziale (come già fatto per l'analisi dello status sociale) che consenta di ottenere un'idea generale su quelle che sono state le scelte compiute dai cittadini vesuviani al momento della fuga. Sebbene ci si potesse attendere un'interrogazione incentrata sulla geometria dei dati, in questo caso si è preferito focalizzare l'attenzione sulla componente attributiva. Ciò non implica che il dato spaziale sia stato trascurato: al contrario, esso si è rivelato cruciale per l'interpretazione complessiva. L'interazione tra il dato spaziale e gli altri elementi ha infatti permesso di formulare considerazioni altrimenti non evidenti. Sulla base dei risultati ottenuti per la zona di Pompei, è emerso che molti dei soggetti in esame, 106, risultano essere deceduti in una fase avanzata dell'eruzione (*surge* 4), ciò è comprovato dalla quota a cui sono state ritrovate le vittime. Ma, posti in relazione i calchi con i resti scheletrici (1.044 circa per l'area urbana di Pompei), si constata che le vittime di cui si sono potute analizzare le impronte non raggiungono il 10% del totale delle vittime rinvenute, e che la restante parte doveva trovarsi in maggioranza (escludendo i decessi all'interno di luoghi chiusi) in uno strato di lapilli pertinente alle prime fasi. Sulla base di ciò, è possibile ritenere che l'eruzione colse di sorpresa, arrotondando per eccesso, circa il 4% della popolazione - considerando che la popolazione fosse di 30.000 abitanti sulla base del monumento funebre di Cneius Alleius Nigidius Maius⁷¹ -, e che, quindi, il 96% della popolazione riuscì a fuggire o quanto meno ad uscire dalle mura. Questa interpretazione risulta in accordo con studi precedenti, condotti in assenza di dati archeologici in grado di fornire una stima precisa della popolazione di Pompei, secondo i quali, basandosi sul numero di vittime rinvenute, si ipotizzava che tra il 75% e il 92% degli abitanti fosse riuscito a fuggire alle prime avvisaglie dell'eruzione⁷².

È inoltre stato possibile rilevare che i calchi di persone di sesso maschile risultano essere prevalenti rispetto a quelli di sesso femminile (più del 70%). Come osservabile dalle piante tematiche (Figg. 7-8-9), gran parte dei soggetti in esame si trovavano lungo le mura o in procinto di avvicinarsi alle porte urbane, e alcuni nuclei maggiori sono stati ritrovati in ampi spazi. Alcuni esempi indicativi sono: il gruppo di diciassette persone presso la Palestra Grande; le tredici persone dell'Orto dei Fuggiaschi; il gruppo di sedici presso la tomba di M. Obellius Firmus, e ancora a Oplontis le cinquantaquattro vittime ritrovate tutte presso lo stesso ambiente, le quali con molta probabilità dovevano avere una qualche relazione.

⁷⁰ Cfr. Garcya y Garcya, L. 2006. L'autore affronta esaustivamente il tema dei danni causati a Pompei dagli eventi accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale; Grimaldi, M. 2009, pp. 91-95.

⁷¹ Osanna, M. 2018, pp. 310-322.

⁷² Luongo, G. *et al.* 2003, p. 182.

Fig. 7 – Panoramica delle età delle vittime, con ingrandimento su Pompei. Codice da 1 a 4;
 (1= 1-10 a.; 2= 10-18 a.; 3= 18-50 a.; 4= 50+ a.).

Si delinea quindi una visione di insieme relativamente prevedibile: le persone scappavano con i propri cari e con gli oggetti più preziosi in possesso, o almeno quelli che riuscivano a recuperare: monete, statuette, chiavi, lucerne e oggetti vari⁷³. Come evidenziato nel grafico n. 3 al paragrafo 5, il piano di calpestio era stato fortemente rialzato a causa dell'accumulo di lapilli⁷⁴, è quindi altamente probabile che alla quota a cui si trovavano le vittime il comportamento più logico fosse quello di seguire le mura urbane, che in quel momento risultavano essere le strutture maggiormente visibili: percorsi logici che giustificano il motivo per cui il dato spaziale riporta alcuni gruppi presso le necropoli, immediatamente al di fuori delle porte di accesso alla città (Fig. 4). Alcuni invece sappiamo essere morti in casa, in realtà non necessariamente in un primo momento, poiché potrebbero essere rimasti bloccati, come successo per i corpi ritrovati al di sotto dei fornicati del granaio presso la Villa Imperiale di Porta Marina⁷⁵.

I gruppi sono risultati essere anagraficamente eterogenei: in pianta sono visibili bambini, adulti e anziani insieme. Alcuni sono stati identificati dagli scavatori quali "servi" al seguito delle famiglie (spesso con dati senza fondamento scientifico). La posizione corporea dei morti è poi di per sé indicativa: le vittime sono morte per shock termico, poiché in atteggiamenti vari, cercavano in un modo o nell'altro di portarsi la veste alla bocca e al naso e correndo con gli abiti alzati fino alla vita, forse per avere maggior libertà di movimento, o per proteggere la bocca dalla cenere e dall'aria satura di materiali e di pulviscolo delle murature⁷⁶. Esempio

⁷³ Capurso, A., Masseroli, S. M. 2021, p.155; Pesando, F., Guidobaldi, M. P. 2018, p. 316.

⁷⁴ Sulla base della media di rinvenimento dei corpi calcolata dalle query tabellari in QGIS.

⁷⁵ Grimaldi, M. 2009, pp. 93-94.

⁷⁶ Capurso, A. 2021, p.73.

di questo tipo di morte improvvisa è dato dal calco n.62, di un uomo del gruppo dell'Orto dei Fuggiaschi, il quale cerca di alzarsi in un ultimo sforzo mentre osserva quella che è stata interpretata come la sua famiglia.

Fig. 8 – Panoramica dei gruppi, compresi calchi associati a resti scheletrici. Ingrandimento su Pompei, il numero all'interno del GIS varia da 1 a 54.

Fig. 9 – Panoramica delle quote di realizzazione dei calchi da 0 a 500 cm, con ingrandimento su Pompei.

Nonostante le limitazioni, i risultati della ricerca hanno offerto spunti interpretativi interessanti, sebbene modesti. La digitalizzazione delle informazioni storiche in un ambiente interrogabile offre nuove opportunità per futuri studi comparativi e interdisciplinari. L'applicazione della metodologia che utilizza il GIS sui resti osteologici potrebbe infatti fornire importanti risultati, soprattutto incrementando la ricerca in ambito topografico, con analisi spaziali più accurate, nell'ottica di comprendere i punti di fuga e quindi i processi che hanno portato al salvataggio o alla morte degli abitanti delle zone vesuviane. La possibilità di integrare questi dati con piattaforme digitali accessibili al pubblico, come il webGIS del Parco Archeologico di Pompei, "OpenPompeii", potrebbe inoltre ampliare le opportunità di coinvolgimento ed educazione, rendendo la storia del sito comprensibile e fruibile a un pubblico sempre più vasto. Grazie all'interdisciplinarietà e al mutamento veloce che l'archeologia sta subendo negli ultimi anni, l'applicazione dell'analisi del DNA antico (aDNA) sta modificando radicalmente le nostre conoscenze, riscrivendo i fatti dal punto di vista scientifico, ed essendo applicabile ai resti umani da Pompei, si attendono in un futuro prossimo nuovi riscontri che potrebbero influenzare anche questa ricerca, che grazie alla sua natura digitale risulta sempre aggiornabile. L'incremento del rigore scientifico nelle metodologie di acquisizione dei dati costituisce il presupposto fondamentale per lo sviluppo di sistemi come il GIS, che operano su basi dati validate al fine di estrarre nuove informazioni.

A seguito di queste considerazioni, risulta evidente che una mappatura digitale di tutto quanto si conosce sui calchi (edito ed inedito) e un aggiornamento costante ad ogni nuova scoperta possa permettere una notevole profondità di ricerca.

[Antonio Lanzetta]

BIBLIOGRAFIA

- ALLISON, P. (2008). Dealing with Legacy Data – an introduction, *Internet Archaeology* 24. DOI: <https://doi.org/10.11141/ia.24.8>
- ANDERSON, M. (2005). Houses, GIS and the Micro-Topology of Pompeian Space, in BRUHN, J., CROXFORD, B., GRIGOROPOULOS, D. (a cura di). *Proceedings of the Fourteenth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference*, Durham 2004. Oxford: Oxbow Books. DOI: http://doi.org/10.16995/TRAC2004_144_156
- APOLLONIO, F. I., GAIANI, M., BENEDETTI, B. (2012). 3D reality-based artefact models for the management of archaeological sites using 3D GIS: a framework starting from the case study of the Pompeii Archaeological area. *Journal of archaeological Science*, 39(5) DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jas.2011.12.034>
- BEARDAH, C., BAXTER, M. (1996). The archaeological use of Kernel Density Estimates, *Internet Archaeology* 1. <https://doi.org/10.11141/ia.1.1>
- BEULÈ, M. (1872). *Le drame du Vèsuve*, Librairie Nouvelle, Paris
- BOGDANI, J. (2009). GIS in archeologia, in GIORGI, E., FLAMINIA, F. *In profondità senza scavare Metodologie di indagine non invasiva e diagnostica per l'archeologia*, pp.421-452, Bologna .
- BOGDANI, J. (2019). *Archeologia e tecnologie di rete. Metodi, strumenti e risorse digitali*. Bradypus.
- BROOKES, J. A. (1999). The essence of SNPs. *Gene, Volume 234, Issue 2, 1999*, pp. 177-186. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0378-1119\(99\)00219-X](https://doi.org/10.1016/S0378-1119(99)00219-X)
- CAPURSO, A., MASSEROLI, S. M. (2021). Non solamente oggetti ma storie. I reperti associati ai calchi pp.150-159, in OSANNA, M., CAPURSO, A., MASSEROLI, S. M. *Rapiti alla morte. I calchi di Pompei da Fiorelli ad oggi*, «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, Roma.
- CAPURSO, A., MASSEROLI, S. M. (2021a). I calchi di Boscoreale pp.117-129, in OSANNA, M., CAPURSO, A., MASSEROLI, S. M. *Rapiti alla morte. I calchi di Pompei da Fiorelli ad oggi*, «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, Roma.
- CAPURSO, A. (2021). I calchi delle vittime tra gli anni Trenta e Sessanta del Novecento. L'umana tragedia in quell'immane catastrofe, pp.66-98, in OSANNA, M., CAPURSO, A., MASSEROLI, S. M. *Rapiti alla morte. I calchi di Pompei da Fiorelli ad oggi*, «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, Roma.
- CARAFÀ, P., LAURENZA, S., PUTZOLU, C. (2002). Stratigraphic Excavation from the Field to the Computer. The Pompeii Prototype, in NICOLUCCI, F. (ed.), *Virtual Archaeology Proceedings of the VAST Euroconference*, Arezzo 24-25 Novembre 2000, BAR S1075 2002, Oxford, pp. 115-122.
- CIPOLLARO, M., DI BERNARDO, G., GALANO, G., GALDERISI, U., GUARINO, F., ANGELINI, F., CASCINO, A. (1998). Ancient DNA in human bone remains from Pompeii archaeological site. *Biochemical and biophysical research communications*, 247(3), 901-904. DOI: <https://doi.org/10.1006/bbrc.1998.8881>
- COARELLI, F., FOGLIA, P. (2002). *Pompei: la vita ritrovata*, Udine.
- COLETTI, F., GALLI, M., MITSCHKE, S. (2021). I calchi per lo studio della cultura tessile a Pompei pp.162-199, in OSANNA, M., CAPURSO, A., MASSEROLI, S. M. *Rapiti alla morte. I calchi di Pompei da Fiorelli ad oggi*. «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, Roma.
- CONOLLY, J., LAKE, M. (2006). *Geographical information systems in archaeology*. Cambridge University Press.
- D'ANDREA, A. (2024). Legacy data or just archaeological data? *Archeologia e Calcolatori*, 35(2), pp. 381-386.
- DE CAROLIS, E., PATRICELLI, G., CIARALLO, A. (1998). Rinvenimenti di corpi umani nell'area urbana di Pompei. *Rivista Di Studi Pompeiani*, 9, pp. 75-123.
- DYER, R., CHAUHAN, J. (2022). An exploratory study on the predominant programming paradigms in Python code. In *Proceedings of the 30th ACM Joint European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*, pp. 684-695.
- FIGLIARELLI, G. (1875). *Descrizione di Pompei*, Tipografia Italiana Liceo V. E. al Mercatello, Napoli.
- FIGLIARELLI, G. (1898). *Guida di Pompei con aggiunte di Antonio Sogliano*, Tipografia della Regia Università, Napoli.
- GAMBARDELLA, S., ALBANO, V., CAMPOPIANO, R., FERESE, R., SCALA, S., STORTO, M., ZAMOPATTI, S., RAMOLI, E., (2014). Short history of the “Genomic Revolution” and implication for neurological institutes. *La Rivista Italiana*

della Medicina di Laboratorio-Italian Journal of Laboratory Medicine, 1(11), 1-13. DOI: <https://doi.org/10.1007/s13631-014-0066-y>

- GARCIA Y GARCIA, L. (1998). *Nuova biblioteca Pompeiana 250 anni di bibliografia archeologica*, voll. 1-11, Roma, Bardi.
- GARCIA Y GARCIA, L. (2006). *Danni di guerra a Pompei: una dolorosa vicenda quasi dimenticata: con numerose notizie sul Museo pompeiano distrutto nel 1943 (Vol. 15)*. «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, Roma.
- GIORGI, E., PIZZIMENTI, F., CARBOTTI, F., CASTIGNANI, V. (2024). Dal Grande Progetto Pompei al Butrint Project: il rilievo laser scanner come strumento di conoscenza e tutela del patrimonio archeologico, in BOTTI, F., CARILE, M. C., NEVE, M., MAZZEO, R. (a cura di). *UNESCO Restauro, conservazione, valorizzazione, digitalizzazione e scienza del patrimonio*. Bologna: Università di Bologna [10.60923/pcrp_2024-4].
- GIUDICE, S., NAPOLI, G., VALENTINI, M. (2021). L'intervento di restauro nell'ambito del Grande Progetto Pompei pp.254-272, in OSANNA, M., CAPURSO, A., MASSEROLI, S. M. *Rapiti alla morte. I calchi di Pompei da Fiorelli ad oggi*, «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, Roma.
- GOLDSMITH, RAYMOND W. (1984). "An Estimate of the Size and Structure of the National Product of the Early Roman Empire," *Review of Income and Wealth*, 30, 3 (September); pp. 263-288. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.1984.tb00552.x>
- GRIMALDI, M. (2009). L'area suburbana sud-occidentale di pompeii e la villa imperiale, in DE SIMONE, G. F., MACFARLANE, R. T. (a cura di). *Apolline Project vol. 1: Studies on Vesuvius' north slope and the bay of Naples.*, («Quaderni della Ricerca Scientifica», serie Beni Culturali, 14), pp. 87-99. Napoli, Suor Orsola Benincasa.
- GUZZO, P. G., SCARANO USSANI, V. (2001). La schiava di Moregine pp.981-997, in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité, tome 113, n°2. 2001*. DOI: <https://doi.org/10.3406/mefr.2001.9668>
- HILL, A. C., LIMP, F., CASANA, J., LAUGIER, E. J., & WILLIAMSON, M. (2019). A New Era in Spatial Data Recording: Low-Cost GNSS. *Advances in Archaeological Practice*, 7(2), pp. 169–177. DOI:10.1017/aap.2018.50
- KAPLAN, E. D., & HEGARTY, C. (a cura di) (2017). *Understanding GPS/GNSS: principles and applications*. Artech house.
- KRANZBÜHLER, J. (2019). Osteology defines sex and archaeology defines gender? Insights from physical anthropology pp. 125-32, in KOCH, J. K., KIRLEIS, W. *Gender Transformation in Prehistoric and Archaic Societies*. Leiden.
- LEVINE, N. (2004). *CrimeStat III: A Spatial Statistics Program for the Analysis of Crime Incident Patterns*. Houston, TX: Ned Levine & Associates / National Institute of Justice.
- LOY, M.P.A, STOCKER, S.R., DAVIS, J.L. (2021). From Archive to GIS: Recovering Spatial Information for Tholos IV at the Palace of Nestor from the Notebooks of Lord William Taylour, *Internet Archaeology* 57. DOI: <https://doi.org/10.11141/ia.56.5>
- LUONGO, G., PERROTTA, A., SCARPATI, C., DE CAROLIS, E., PATRICELLI, E., CIARALLO, A. (2003). Impact of the AD 79 explosive eruption on Pompeii, II. Causes of death of the inhabitants inferred by stratigraphic analysis and areal distribution of the human casualties, in *Journal of Volcanology and Geothermal Research, Volume 126, Issues 3-4*, pp.169-200. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0377-0273\(03\)00147-1](https://doi.org/10.1016/S0377-0273(03)00147-1)
- MAURO, A. (2019). From the extraordinary nature of the Great Pompeii Project to planned conservation. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 42, 867-871. DOI: <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W11-867-2019>.
- MELILLO, L., (2020). I reperti tessili dall'area vesuviana nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in GIULIERINI, P., CORALINI, A., CALANDRA, E. (a cura di), *Miniere della memoria. Scavi in archivi, depositi e biblioteche*. Firenze
- OSANNA, M. (2016). "Rapiti alla morte": i primi calchi delle vittime di Pompei realizzati da Giuseppe Fiorelli, in *Pompei e l'Europa: Atti del convegno*, pp. 144-161, Mondadori Electa, Milano.
- OSANNA, M. (2018). Games, banquets, handouts, and the population of Pompeii as deduced from a new tomb inscription, in *Journal of Roman Archaeology*, 31, pp. 310-322.
- OSANNA, M. (2021). Le impronte della morte. L'invenzione dei calchi pompeiani pp.45-65, in OSANNA, M., CAPURSO, A., MASSEROLI, S. M. *Rapiti alla morte. I calchi di Pompei da Fiorelli ad oggi*, «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, Roma.

- OSANNA, M., CAPURSO, A., MASSEROLI, S. M. (2021). Rapiti alla morte. I calchi di Pompei da Fiorelli ad oggi, «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, Roma.
- PATRICELLI, G., DE CAROLIS, E. (2019). Rinvenimenti di corpi umani nell'area urbana di Pompei: addenda et corrigenda. *Vesuviana: an international journal of archaeological and historical studies on Pompeii and Herculaneum*: 11, 2019, 135-214.
- PESANDO, F., GUIDOBALDI, M. P. (2018). *Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae*. Guide archeologiche Laterza.
- PILLI, E., LARI, M., AMETRANO, F., VAI, S., MODI, A., CARAMELLI, D. (2021). Analisi antropologico molecolari sui calchi di Pompei, pp.235-240, in OSANNA, M., CAPURSO, A., MASSEROLI, S. M. *Rapiti alla morte. I calchi di Pompei da Fiorelli ad oggi*, «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, Roma.
- PILLI, E., VAI, S., MOSES, V. C., MORELLI, S., LARI, M., MODI, A., DIROMA, M. A., AMORETTI, V., ZUCHTRIEGEL, G., OSANNA, M., KENNET, D. J., GEORGE, R. J., KRIGBAUM, J., ROHLAND, N., MALLICK, S., CARAMELLI, D., REICH, D., MITTNIK, A. (2024). Ancient DNA challenges prevailing interpretations of the Pompeii plaster casts. *Current Biology, Volume 34, Issue 22*, 5307 - 5318.e7.
- PUTZOLU, C. (2016). *La valle del Taro nell'età del Bronzo: insediamenti ed organizzazione territoriale*. Oxford: BAR.
- PUTZOLU, C., NEGRINO, F., RIEL-SALVATORE, J. (2023). Il rilievo del Riparo Bombrini: tecniche di fotogrammetria SFM ed analisi di densità per la gestione 3D di un contesto di scavo. *Rivista di Scienze Preistoriche*, 73 (S3), pp. 751–759.
- SCIANNA, A., VILLA, B. (2012). GIS applications in archaeology. *ARCHEOLOGIA E CALCOLATORI*, N. 22, 2011, 337-363.
- SCHEIDEL, W., & FRIESEN, S. J. (2009). The size of the economy and the distribution of income in the Roman Empire. *The Journal of Roman Studies*, 99, 61–91. DOI: <https://doi.org/10.3815/007543509789745223>
- SCHOCHETMAN, G., OU, C. Y., JONES, W. K. (1988). Polymerase chain reaction. *The Journal of infectious diseases*, 158(6), 1154-1157. DOI: <https://doi.org/10.1093/infdis/158.6.1154>
- SHAFRANOVICH, Y. (2005). Common format and MIME type for comma-separated values (CSV) files (No. rfc4180).
- SILVERMAN, B. W. (1986). *Density estimation for statistics and data analysis* / London: Chapman and Hall, 1986 IX.
- SPENCER, J., ANGELES, G. (2007). Kernel density estimation as a technique for assessing availability of health services in Nicaragua. *Health Serv Outcomes Res Method* 7, 145–157. <https://doi.org/10.1007/s10742-007-0022-7>
- STEFANI, G. (a cura di) (catalogo mostra) (2010). *I calchi: Antiquarium di Boscoreale*.
- VEROPALUMBO, A. (2024). *Dizionario biografico degli Architetti e Ingegneri dell'Ottocento preunitario negli Archivi napoletani*. FedOA-Federico II University Press.
- VETTER, E. (1953). *Handbuch der Italischen Dialekte*, Heidelberg.

SITOGRAFIA

- EPIGRAPHIC DATABASE ROMA (2025). http://www.edr-edr.it/it/present_it.php (ultimo accesso 21.03.2025).
- GLOBAL PRICE AND INCOME HISTORY GROUP (2024). https://gpih.ucdavis.edu/files/BLW/Roman_Empire_14.doc, (ultimo accesso 29.12.2024).
- HOMOLAICUS (2024). <https://www.homolaicus.com/storia/antica/roma/monete.htm>, (ultimo accesso 29.12.2024).
- OPENSTREETMAP FOUNDATION (2025). https://osmfoundation.org/wiki/Main_Page (ultimo accesso 22.02.2025).
- POMPEI PARCO ARCHEOLOGICO (2025). Ministero della cultura. <https://pompeisites.org/grande-progetto-pompei/> (ultimo accesso 22.02.2025).

TESI DI LAUREA E DI DOTTORATO

- AMITRANO, F. (tesi di dottorato non pubblicata) (2018). *Analisi genetiche dai calchi di Pompei mediante next generation sequencing*, Relatore: DAVID CARAMELLI. Coordinatore: ALBERTO UGOLINI. Università degli Studi di Firenze.

LANZETTA, A., (tesi L-1 non pubblicata) (a.a. 2023/24). Applicazione del sistema GIS ai calchi delle vittime vesuviane dell'eruzione del 79 d.C. Relatore: ANGELA BOSCO. Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".

PANDISCIA, A., (tesi L-1 non pubblicata) (a.a. 2023/24). *Applicazione del software QGIS a iscrizioni greche, greco – latine e osche di Pompei: un'analisi topografica*. Relatore: MARCO GIGLIO. Università degli Studi di Napoli "L'Orientale".

FONTI STORICHE

SENECA, *Naturales Quaestiones* VI, 1 – 3.